
Revisión bibliográfica narrativa para la conceptualización del abandono escolar temprano: definición terminológica e índices de medición

Narrative literature review of the Early School Leaving concept: Terminology definition and measurement rates

IRATXE SUBERVIOLA OVEJAS

Departamento de Ciencias de la Educación
Universidad de La Rioja
C/ Luis Ulloa, Edificio Vives, Logroño, 26004 (España)
iratxe.suberviola@unirioja.es
<https://orcid.org/0000-0001-6368-3732>

Resumen: *Introducción.* El abandono escolar temprano supone consecuencias negativas para la persona y la sociedad. *Objetivo.* Determinar con precisión el concepto y los procedimientos de medición del fenómeno. *Método.* Revisión bibliográfica narrativa de las principales bases de datos internacionales. Se seleccionaron 48 artículos entre 411 localizados. *Resultados.* Se observan variaciones sustanciales en la medición de la tasa de abandono, así como cier-

ta confusión conceptual. *Conclusiones y discusión.* El estudio supone una clarificación fundamental de la conceptualización terminológica y de su medición, de suma importancia para la correcta interpretación de los estudios al respecto y las comparaciones internacionales entre los índices de medición.

Palabras clave: Abandono escolar temprano, Fracaso escolar, Absentismo escolar, Tasa de abandono escolar.

* **Financiación:** Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización de la Universidad de La Rioja.
Agradecimiento: Dirección General de Innovación Educativa del Gobierno de La Rioja.

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO

Suberviola Ovejas, I. (2024). Revisión bibliográfica narrativa para la conceptualización del abandono escolar temprano: definición terminológica e índices de medición. *Estudios sobre Educación*, 47, 7-33. DOI: <https://doi.org/10.15581/004.47.001>

ISSN: 1578-7001 / DOI: 10.15581/004.47.001

ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / 2024

7

Abstract: *Introduction.* Early school leaving has negative consequences for the individual and society. *Aim.* To accurately define the concept and the procedures through which the phenomenon can be measured. *Method.* Narrative bibliographical review of the main international data bases. *Results.* Profound differences have been found in the measurement criteria along with a severe terminological confusion. *Conclusions and discussion.* The study involves a fundamental clari-

fication of the terminological conceptualization and early school leaving phenomenon measurement. This is of great importance for the correct interpretation of studies on the subject and international comparisons between measurement indexes.

Keywords: Early school leaving, School dropout, School failure, School absenteeism, School dropout rate.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno del *abandono escolar temprano*, concretamente la reducción de su tasa, se ha posicionado como un aspecto prioritario en las reformas estructurales educativas, tanto a nivel europeo como en la actual estrategia mundial Agenda 2030. Esto se fundamenta en la pluralidad de consecuencias negativas asociadas a una baja formación, no solo en la propia persona con bajo nivel formativo, sino en el global de la sociedad (Bayona y Domingo, 2021; García-Gracia, 2022; Soler *et al.*, 2021; Triviño, 2022). Dichas reformas abogan por una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas, asegurando el acceso igualitario a la formación superior (Naciones Unidas, 2018).

Se debe tener presente que las acciones desplegadas con la finalidad de atenuar dicha tasa van a estar mediatizadas por el procedimiento de su cálculo, de modo que los diversos modos de valoración de la tasa de abandono escolar temprano que se pueden observar en diferentes países y/u organizaciones van a tener consecuencias directas en los planteamientos y propuestas socioeducativas y económicas orientadas a su aminoración (Steváo y Álvares, 2014).

Además de las diferencias existentes en los índices de medición de la tasa de abandono temprano, es habitual encontrar en los estudios en torno a este constructo análisis y pesquisas acerca de la utilización de los términos *fracaso escolar* y *absentismo escolar* como sinónimos del fenómeno del *abandono escolar temprano*, posiblemente debido a la vinculación de todos ellos con la separación física, emocional y/o académica con el sistema educativo reglado (Anderson, 2019). Sin embargo, dichos conceptos, aunque relacionados, tienen sus propios matices, particularidades e idiosincrasia, y no pueden ser asimilados como un todo, puesto que esto puede llevar a confusiones conceptuales y a análisis de cálculo erráticos.

Son diversos y múltiples los estudios e investigaciones que han realizado revisiones documentales en torno al abandono escolar temprano. Ejemplos de ello son los que se centran en las dimensiones determinantes del fenómeno (Rizo

y Hernández, 2019; Rumberger; 2011; Suberviola, 2021), entre los que destaca de un modo especial el estudio desarrollado por Heeran (2017), en el que se concluye que las dimensiones de incidencia en el abandono temprano forman parte de un sistema ecológico multifacético. Junto a estos, otros trabajos han focalizado la revisión en las políticas socioeconómicas desarrolladas por los diferentes territorios (Bayón-Calvo, 2018; Romero-Sánchez y Hernández-Pedreño, 2019), mientras que un grupo de investigaciones se han centrado en los principales indicadores e índices de la tasa de abandono (Cabus y Witte, 2016; Ratiu *et al.*, 2019; Witte *et al.*, 2011).

El estudio descrito a continuación presenta un doble objetivo. Por un lado, determinar con exactitud y precisión el término abandono escolar temprano desde una concepción comparada con otros constructos vinculados al abandono, pero no equivalentes. El segundo objetivo se centra en identificar los diferentes métodos y procedimientos para determinar la tasa de abandono dependiendo de países, instituciones u organizaciones de referencia, así como las fortalezas y debilidades que cada uno de ellos presenta.

Partiendo de dichos objetivos, el documento presenta una revisión bibliográfica exhaustiva de las principales bases de datos, editoriales de educación y repositorios, tanto a nivel nacional como internacional, focalizada en dos grandes bloques. En primer lugar, se realiza una revisión documental sobre los índices y mediciones de la tasa de abandono escolar temprano, concretando sus fortalezas y sus debilidades. Por otro lado, se realiza un análisis sobre la concepción comparada entre el fenómeno del abandono escolar temprano y otros conceptos como fracaso escolar y absentismo escolar. Dicho estudio finaliza con una propuesta particular de dicho constructo desde una noción inter y multidisciplinar, bajo el paradigma de una educación inclusiva global y de calidad.

MÉTODO

Diseño del estudio

Se trata de una revisión bibliográfica como parte de una investigación documental, desde la concepción de que dicha metodología de estudio se caracteriza por ser una estrategia que tiene como propósito la construcción de nuevo conocimiento, en la que se revisa qué se ha publicado sobre un tema o área de la investigación, y en la que se lleva a cabo un análisis del material documental recogido (Guevara, 2016). Este diseño permite la recolección y procesamiento de la información, así como la presentación de resultados.

Desde este enfoque, se busca explorar y analizar el concepto y la medición del fenómeno del abandono escolar temprano como objeto de estudio dentro de un corpus documental, con la finalidad de establecer relaciones y enunciados que permitan su comprensión en el contexto determinado por el objetivo de investigación. Por lo tanto, se trata de un diseño no experimental, de tipo teórico. Para ello, se elaboraron matrices de datos y fichas bibliográficas que tenían en cuenta las siguientes categorías: título del estudio, autoría, año de realización, país, base de datos de donde fue obtenida, revista o medio donde se publicó, tipo de documento y, finalmente, si, de acuerdo con los criterios de inclusión, fue considerado para la revisión.

Metodología

Siguiendo la metodología planteada por Izaguirre *et al.* (2017) para la realización de revisiones documentales, se llevaron a cabo las siguientes fases durante el proceso:

Primera fase. Identificación de las fuentes de información: en un primer momento se seleccionaron un total de 523 documentos a trabajar, consistentes en fuentes primarias (libros, tesis de grado, informes de organizaciones e instituciones, y artículos de investigación) y fuentes secundarias (artículos con revisiones bibliográficas y resúmenes ampliados de investigaciones). Se desestimaron los duplicados, quedando un total de 411.

En la búsqueda de bibliografía con respecto a las tesis doctorales se utilizaron las siguientes bases de datos y repositorios: Dialnet-tesis (15), TDR (Tesis Doctorales en Red, 15), TESEO (18), DART Europe (12) y ProQuest Dissertations & Theses Global (15). En cuanto a la búsqueda de libros, se exploraron diferentes editoriales españolas y extranjeras sobre educación incluidas en el *Scholarly Publishers Indicator* (25). Para la búsqueda de artículos en revistas científicas se rastrearon las bases de datos: Scopus (58), Web of Science (64), Eric (46), Education Database (25), Google Académico (79), Journal Citation Report (44), Social Sciences Citation Index (22) y Dialnet (85). La exploración se desarrolló entre los meses de enero-julio de 2022 siguiendo las directrices de la metodología PRISMA en su última revisión (Matthew *et al.*, 2021).

En el escaneo bibliográfico se utilizaron las siguientes ecuaciones de palabras clave, tanto en castellano como en inglés: abandono escolar temprano, abandono prematuro, fracaso escolar, deserción escolar, tasa de abandono escolar, absentismo escolar, tasa de fracaso escolar. Para ello se utilizaron diferentes combinaciones entre los términos y los artículos recolectados. Para mejorar el rastreo documental se utilizaron operadores booleanos como AND, OR y NOT.

A pesar de que se trata de una revisión documental y, tal y como afirma Codina (2020), no se considera necesario la utilización de protocolos específicos de desarrollo de los criterios de inclusión/exclusión, aparte de las buenas prácticas generales aplicables a todos los trabajos académicos JARS de la norma APA, en este caso en concreto de JARS-Mixed, en este estudio se consideró la conveniencia de excluir aquellos documentos publicados con anterioridad a los últimos 15 años, además de disertaciones de opinión, artículos periodísticos y entradas en blog particulares, y/o aquellos documentos que, aun teniendo como tema central el abandono escolar temprano, no ahondasen en la medición de la tasa de abandono escolar temprano o en la conceptualización del fenómeno.

Segunda fase. Proceso de análisis de la información: el desarrollo de esta fase se orienta desde la técnica del análisis de contenido, la cual permite encontrar los elementos teóricos que facultan para hacer afirmaciones e interpretaciones sobre el objeto de estudio de cara a conformar los resultados. En un primer momento se desarrolla un análisis del título y el resumen, donde se aplican los criterios de inclusión/exclusión mencionados anteriormente. Con los documentos seleccionados se realiza una lectura completa en la que se lleva a cabo el análisis de contenido, y en esta segunda ronda se someten de nuevo a los criterios de inclusión/exclusión. Finalmente, se realiza una búsqueda entre las referencias bibliográficas de los estudios incluidos, revisando aquellos trabajos citados de potencial inclusión en la revisión final. La siguiente Figura muestra el análisis de flujo que resume el procedimiento desarrollado para la obtención de las fuentes seleccionadas.

Figura 1. Flujo de la revisión bibliográfica

Nota: en la elaboración de los resultados y la discusión, además de esta selección bibliográfica, se consultaron diferentes páginas web oficiales, como las del Ministerio de Educación y Ciencia, Comisión Europea, OCDE, INE, Naciones Unidas, Unesco, etc.

Tercera fase. Presupuestos teóricos: a partir de los resultados hallados en el análisis bibliográfico, se presentan las inferencias, interpretaciones y afirmaciones, que dan lugar a la discusión y a las conclusiones del estudio.

RESULTADOS

Analizadas las fuentes documentales seleccionadas (ver Anexo), se puede inferir la existencia de cierta confusión terminológica del fenómeno del abandono escolar temprano, así como de las diversas fórmulas existentes para medir su incidencia. Ambos hechos, relacionados entre sí, pueden incidir en una interpretación no correcta de las investigaciones y estudios desarrollados al respecto, lo que, a su vez, puede derivarse en propuestas políticas y socioeducativas orientadas a la atenuación del abandono menos eficaces y eficientes.

A continuación, se muestran los principales resultados encontrados con respecto a los objetivos propuestos:

Diferentes índices de medición de la tasa de abandono escolar temprano

1. *El indicador Eurostat*

En España tomamos el indicador de abandono escolar temprano del cálculo proporcionado por Eurostat, que pertenece al sistema estatal de indicadores de la educación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, una institución adjunta al Ministerio de Educación y Formación Profesional que asume la evaluación del sistema educativo del país y monitoriza la evolución de los objetivos del marco estratégico Educación y Formación 2020 (Ministerio de Educación y Formación, 2021).

En términos de Eurostat, la tasa de abandono escolar temprano se refiere al porcentaje de sujetos entre 18-24 años que cumple las siguientes condiciones, en relación con el total de la población de ese rango de edad (European Commission, 2013):

- El nivel académico logrado por el sujeto debe ser, como máximo, el de educación secundaria de primera etapa, que en el sistema educativo español se corresponde con la ESO, semejante o inferior (Instituto de Estadística de la Unesco, 2011).
- El sujeto manifiesta no haber percibido formación alguna en las cuatro semanas previas a ser encuestado. En España, este índice lo elabora el Instituto Nacional de Estadística mediante la encuesta de población activa. Dentro del módulo destinado a enseñanza y formación, se contemplan los

interrogantes sobre la formación recibida durante el último mes con independencia de si está incluida en los planes oficiales o si se trata de formación no reglada (Instituto Nacional de Estadística, 2020).

Así pues, la tasa de abandono escolar temprano se concreta en la fórmula que se muestra en la siguiente figura.

Figura 2. Fórmula de la tasa de abandono escolar temprano

$$TAET = \frac{A}{N}$$

A= Número de personas entre 18 y 24 años, que tienen como estudios máximos la educación secundaria obligatoria, o un nivel inferior, y que en la actualidad no reciben ningún tipo de formación

N= Total de personas de ese rango de edad

Fuente: elaboración propia a partir de la definición de tasa de abandono escolar temprano de Eurostat.

Con respecto al índice Eurostat, existen varios argumentos que exponen las limitaciones subyacentes de este indicador y que deben tenerse en cuenta en la interpretación de los resultados obtenidos en aquellas investigaciones en las que se utilice dicho índice. Una de ellas es la planteada por Fernández-Macías *et al.* (2010), que denuncian falta de precisión debido a la exclusión del numerador de aquellos sujetos que no han terminado ninguna formación postobligatoria, pero están formándose en el momento de la cumplimentación de la encuesta de población activa, puesto que en ese supuesto está incluida una gran tipología de formación, con independencia de la duración y la calidad, o de si se trata de formación reglada o no reglada. Se debe tener en cuenta que los estudios no reglados no están orientados a la consecución de titulaciones oficiales, por lo que cursar algún tipo de dicha formación no equivale a superar el umbral del abandono escolar temprano. Además, incluso cuando la formación a la que se hace referencia en las cuatro últimas semanas sea oficial, tampoco se determina si ese alumnado la finalizará, y por tanto no alcanzará la consecución de los objetivos y/o la certificación. Esta forma de conteo reduce artificialmente la tasa de abandono al excluir a este colectivo del denominador.

Una de las limitaciones más importantes, expuesta por Bayón-Calvo (2018) y Sánchez-Pascuala (2011), es la no inclusión del alumnado de 16 a 18 años no escolarizado en el sistema reglado. En este sentido, se debe tener en cuenta que en el sistema educativo español la edad obligatoria de escolarización se sitúa en los 16 años, por lo tanto, aquel alumnado que haya abandonado los estudios una vez

cumplida esta edad no figura como persona no escolarizada, pero tampoco forma parte del índice de abandono escolar hasta dos años después, de manera que, de nuevo, se reducen de forma artificial los índices de abandono.

Otro de los aspectos que influyen en la indeterminación del valor de la tasa es el fenómeno migratorio. En este sentido, se está contabilizando en dicho índice a la población extranjera con estudios inferiores a los equivalentes a la ESO en nuestro sistema escolar, imputando a las instituciones educativas españolas un aumento de la tasa de abandono escolar temprano de la cual no es responsable. Sin embargo, en contraposición con el fenómeno migratorio expuesto, encontramos que la emigración de la población joven española registrada durante los últimos años puede suponer una distorsión tanto en un sentido como en el otro, dependiendo del nivel formativo alcanzado por la población que emigra (Bayón-Calvo, 2018).

Otra limitación atribuible a la formulación para establecer la tasa es la expuesta por Sánchez-Pascuala (2011), que considera que el porcentaje de los ciudadanos de 18 a 24 años que, ni han obtenido, ni están en el proceso formativo para la obtención de una titulación postobligatoria, es un indicador de segunda generación, de modo que se confiere mayor peso al valor que la sociedad otorga a la educación y no tanto a lo puramente educativo, puesto que, por un lado, mide las expectativas familiares, así como el estímulo que estas transmiten a sus hijos e hijas para los estudios posteriores a la obligatoriedad, y, por otro lado, calcula el valor que la sociedad concede a la educación para el desarrollo colectivo e individual.

2. El indicador de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

En el estudio realizado se ha comprobado que los indicadores propuestos por la OCDE han ido sufriendo modificaciones dependiendo de las publicaciones y estudios en los que se analiza el abandono escolar temprano. En este sentido, se observa que dicha institución considera diversas propuestas para definir el concepto:

- El porcentaje de individuos no escolarizados a la edad obligatoria que marca cada país (OCDE, 2014).
- El porcentaje de personas que no están recibiendo formación a los 17 años, edad a partir de la cual se debe cursar la educación secundaria postobligatoria (OCDE, 2014).
- El porcentaje de sujetos que no se encuentran realizando formación en el año posterior a la finalización de la educación obligatoria (OCDE, 2014).
- El grupo que aglutina a los y las jóvenes que abandonan las aulas, en un nivel concreto, sin haber logrado una cualificación básica (OCDE, 2014).
- El porcentaje de personas entre 20-24 años que presenta un nivel académico

inferior a la educación secundaria superior y que no realiza ningún programa de educación o formación (OCDE, 2016).

- Lyche (2015), en un informe cuyo objeto de análisis eran las medidas preventivas destinadas a reducir el abandono escolar temprano, afirmaba que la OCDE se refería a este fenómeno como la no consecución de los estudios de nivel 3 en la Clasificación Internacional Normalizada de Educación, con independencia de su carácter de obligatoriedad.

Como se puede apreciar, el indicador de la OCDE se diferencia del propuesto por Eurostat, puesto que no se trata de un único indicador con varios parámetros, sino que incluye varios indicadores de escolarización a diferentes edades.

3. *El indicador de los EE. UU. de América*

El primer dato destacable en relación con la diferencia entre la propuesta europea y la de EE.UU. es la propia definición, puesto que en EE.UU. el abandono escolar temprano se denomina *early school dropout* en contraposición a *early school leaving*, que es el término utilizado de forma mayoritaria en Europa. Dentro de este concepto, se utilizan tres indicadores distintos para diferentes rangos de edad (Markussen *et al.*, 2011; Stillwell, 2010):

- *Event dropout rate*: la proporción de jóvenes de educación secundaria que se encuentran entre los cursos 10º y 12º que dejaron de estudiar en el curso anterior sin haber logrado certificación académica.
- *Status dropout rate*: proporción de alumnos entre 16-24 años que están fuera del sistema educativo y no han obtenido certificación académica.
- *Cohort dropout rate*: proporción de jóvenes que ha abandonado los estudios perteneciendo a un rango de edad concreto.

Por lo tanto, el *event dropout rate* señala el porcentaje de jóvenes que abandona en los últimos cursos de la educación secundaria, sin tener en cuenta su edad. Sin embargo, el *status* y el *cohort dropout rate* están basados en rangos de edades, sistema similar al propuesto por Eurostat, aunque el primero emplea una horquilla de edad de dos años más (Bayón-Calvo, 2018).

4. *Otras definiciones e indicadores*

Además de los indicadores uniformes y comparables internacionalmente, han sido variadas las definiciones de *abandono escolar temprano* aportadas por diversas instituciones y autores. En un estudio realizado por el Instituto de Investigación Social de

Zagreb (Jugović y Doolan, 2013), se afirma que en la bibliografía se puede hallar una extensa variedad de significados semejantes que incorporan expresiones suplementarias como abandono (*early dropout*, *early leaving*, *early departure*), no finalización (*non-completion*), o salida o retirada (*push out*, *ease out*, *fade out*, *opt out*, *pull out*). Además, recogen diferentes definiciones sobre el término utilizadas en diversos países ya que algunos, como Finlandia, Hungría, Países Bajos, Bélgica, Francia o Suecia, han utilizado indicadores del abandono escolar temprano que, aun siendo similares, presentan ciertas diferencias, puesto que están pensados para adaptarse a las particulares de cada sistema educativo (European Commission, 2013).

En nuestro país, algunas instituciones han realizado definiciones *ad hoc* del término. Un ejemplo es la investigación realizada por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (2022), que precisaba el término de abandono escolar temprano para aquel alumnado que se había matriculado en un centro educativo al comienzo del curso, pero no acudía a clase. Otro de los estudios al respecto es el llevado a cabo sobre la transmisión entre el sistema académico y el mercado laboral, en el cual se considera como abandono escolar temprano el porcentaje de personas de entre 16 y 24 años que no han logrado titulación posterior a la de educación obligatoria (Albert-Verdú y Davia, 2011). Este trabajo reduce en dos años la población a la que se refiere el indicador, sin tener en cuenta a aquellas personas que, a pesar de no haber obtenido ninguna titulación oficial, están recibiendo formación en ese momento, como puede ser el caso de las escuelas talleres y los talleres de empleo (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019).

Como ya se ha dicho, además de los diferentes procedimientos para la medición de la tasa de abandono escolar temprano que inciden en la conceptualización del propio término, en ocasiones este constructo es utilizado indistintamente con los conceptos de fracaso y/o absentismo escolar, de modo que pueden llevar a confusión. Como veremos a continuación, son términos que están relacionados entre sí, pero con matices propios para cada uno de ellos. En los siguientes párrafos se exponen las particularidades de cada uno y la relación entre ellos.

*Definición comparada de los conceptos de abandono escolar temprano,
fracaso escolar y absentismo*

Al realizar una revisión de la literatura se puede apreciar que en algunas investigaciones y publicaciones existe cierta confusión a la hora de referirse al término de abandono escolar temprano, que se asimila en ocasiones con conceptos relacionados pero que tienen connotaciones diferentes, como serían el absentismo o el fracaso escolar. Posiblemente estas confusiones se producen por el vínculo que

todos ellos tienen con el desenganche y la ruptura con el sistema educativo (García-Gracia, 2022). Esta confusión podría explicar en buena medida las diferentes perceptivas adoptadas en la evaluación y el sentido de la causalidad entre el abandono escolar temprano y otros fenómenos relacionados con él.

Primeramente, es preciso recordar que el abandono prematuro no es un fenómeno puntual, sino que supone una sucesión de acontecimientos que desembocan en la deserción de la formación reglada antes de la obtención de una titulación de educación secundaria postobligatoria o superior (Cabus y De Witte, 2016). En dicho devenir influyen un aglutinamiento de factores educativos, contextuales, particulares, sociales y económicos, complejos e interrelacionados entre sí. En este sentido, se podría hablar de un proceso de deterioro con aspectos latentes asociados, que se acumulan hasta desembocar en el abandono escolar temprano.

En segundo lugar, cabe destacar que en el fenómeno del abandono escolar temprano intervienen diferentes agentes además de los alumnos y alumnas, como son: sus compañeros de aula, el equipo docente, el núcleo familiar, la familia extensa, el centro escolar en particular y el sistema educativo en general. Por ello, la conducta última de abandonar la enseñanza reglada por parte de cierto alumnado depende de la convergencia de las actuaciones y dinámicas de una variedad de actores (Alemany *et al.*, 2013; Comisión Europea; Suberviola *et al.*, 2024).

Como se ha apuntado al inicio de este epígrafe, conviene señalar la asociación presente en diversos estudios entre los factores de incidencia en el fracaso escolar como causantes a su vez del abandono escolar temprano. Es obvio que el absentismo continuado suele derivar en fracaso, y que este, a su vez, puede conducir al abandono (Fernández *et al.*, 2010; Mena *et al.*, 2010). De la misma forma, el estudio del *Programme for International Student Assessment* (PISA) apunta a que los países con mayor absentismo escolar presentan resultados inferiores en los test de competencia.

A continuación, se matizan las diferencias entre los conceptos de abandono escolar temprano, fracaso y absentismo escolar, y se determina la relación que presentan dichos indicadores educativos.

1. *Relación entre abandono escolar y fracaso escolar*

La Real Academia Española de la Lengua define el término fracaso como “suceso lastimoso, inopinado y funesto”. De esta definición, y siguiendo la misma tendencia marcada por los distintos autores que han estudiado el fracaso escolar, se puede deducir que se trata de un fenómeno asociado a connotaciones negativas tanto para el propio alumno como para la sociedad en su conjunto (Martínez-Valdivia, 2016).

Martínez-Otero (2009) lo define como “toda insuficiencia detectada en los resultados alcanzados por los alumnos en los centros de enseñanza respecto de los objetivos propuestos para su nivel, edad y desarrollo, y que habitualmente se expresan a través de calificaciones escolares negativas” (p. 69). Desde una perspectiva administrativa, el fracaso escolar puede entenderse como aquella situación en la que el estudiante no obtiene el Graduado de la ESO en el curso en el que cumple 16 años (Calero *et al.*, 2012; Martínez-García, 2016). Esta definición simplifica en exceso el concepto puesto que no permite que conozcamos si ese fracaso está ligado a un nivel alto o bajo de conocimientos, destrezas y capacidades. Para paliar este inconveniente, la OCDE elabora las pruebas PISA, a través de las cuales se puede medir el fracaso escolar como la no adquisición de un mínimo de conocimientos.

Otros autores entienden que un estudiante puede considerarse como un fracasado escolar siempre y cuando no reúna toda una serie de valores éticos, sociales, morales y afectivos (Martínez-Otero, 2009). Para concluir, según Martínez-Valdivia (2016) el fracaso escolar es un fenómeno multidimensional para el que podemos encontrar causas socioeducativas, y está estrechamente relacionado con el abandono escolar, lo que lleva a muchos a confundir estos dos términos.

Es importante precisar la diferencia terminológica de los conceptos abandono escolar temprano y fracaso escolar. Mientras que este último indica un resultado puntual y concreto en asociación al sistema educativo, el abandono escolar temprano es un indicador más complejo que muestra el producto que el sistema alcanza en la configuración socioeconómica (Sánchez-Pascuala, 2011). El fracaso escolar hace referencia a aquellos estudiantes que no han logrado titularse en ESO, mientras que el abandono escolar temprano engloba el alumnado que, aun habiendo superado la ESO, no logra titularse en una formación de nivel posterior. Debemos aclarar que los jóvenes pertenecientes al indicador de fracaso escolar están, a su vez, dentro del porcentaje de abandono escolar temprano si tienen una edad comprendida entre 18-24 años y no se encuentran recibiendo formación.

El problema del alto fracaso escolar en España es una cuestión que lleva preocupando a los profesionales de la educación desde principios de los años 80. Se trata de un fenómeno que puede apreciarse en cualquier nivel educativo pero que es especialmente importante en la ESO, donde, a pesar de las medidas adoptadas, el sistema no ha sido capaz de reducir los altos índices, que derivan en un posterior abandono (Martínez-Valdivia, 2016).

Algunos autores asignan el mayor peso de la responsabilidad del fracaso al sistema educativo y los centros escolares, y evitan así focalizarlo únicamente en el

alumnado, ya que consideran que se puede asociar con “las situaciones en las que la escuela, el sistema escolar en sentido amplio, no consigue que determinados individuos o colectivos alcancen los objetivos que se esperaban” (Fernández-Enguita, 2011, p. 263). No obstante, a pesar de los diferentes matices de los términos, está clara la tendencia que asocia el fracaso escolar con el posterior abandono, de modo que, si un alumno genera fracaso, que a su vez está relacionado con el absentismo, está gestando un proceso que aumenta considerablemente el riesgo de abandono escolar. Evidentemente, si al desinterés por los estudios se le suma un bajo rendimiento académico, es lógico predecir que el alumno acabe por abandonar sus estudios si la situación persiste, y que ponga sus expectativas en el acceso rápido al mercado laboral.

2. *Relación entre abandono escolar y absentismo*

El absentismo constituye frecuentemente una señal indicativa de un futuro abandono, de manera que se puede considerar la antesala del abandono escolar temprano. En esta línea de pensamiento, Rué (2013) afirma que el absentismo está presente con una frecuencia por encima del 90% entre el alumnado que abandona. Esta estrecha relación entre los términos lleva a que en ocasiones se utilicen como sinónimos.

Al hablar de absentismo escolar nos estamos refiriendo a la falta de asistencia a clase por parte del alumnado. Sin embargo, este concepto no puede definirse únicamente en términos de presencia física, ya que puede adoptar múltiples formas. En este sentido, Blaya (2009) distingue diferentes tipos de absentismo:

- Absentismo de retraso: alumnado que sistemáticamente llega tarde a primera hora de clase, un día determinado o a una materia o área concreta.
- Absentismo del interior: alumnado que, estando presente en clase, espera que pase el tiempo sin participar activamente.
- Absentismo elegido: alumnado que evita ciertos aspectos de la experiencia escolar o no asiste para dedicarse a otras actividades, como descansar, ayudar en casa, jugar a videojuegos, etc.
- Absentismo crónico: ausencias a clase notorias.
- Absentismo cubierto: alumnado que falta a clase por motivos diversos, pero es excusado por sus progenitores.

Una autora que establece una categorización es Lleó (2018), que distingue los tipos de absentismo escolar en función de la frecuencia y la intensidad de las ausencias. Según esta investigadora, el absentismo incluiría todas aquellas situaciones que

finalizan en una acumulación considerable de faltas de asistencia durante el curso escolar, así como las ausencias a ciertas clases, o la mezcla de ambas situaciones.

- Absentismo puntual o esporádico: se trata de un absentismo de baja frecuencia, en el que no se observa continuidad. Menos del 10% de las faltas mensuales.
- Absentismo moderado: una falta de asistencia al centro regular, entre el 10% y el 15% durante un mes.
- Absentismo regular: ausencias entre el 25% y el 50% durante un mes.
- Absentismo prolongado: inasistencia entre el 50% y 75% no justificadas.
- Absentismo crónico o total: ausencias superiores al 75% de las sesiones lectivas durante un mes. Incluye al alumnado que ha dejado de acudir al centro escolar, de modo que en la práctica es un abandono escolar temprano, aunque no estaría computado dentro de dicho grupo si su edad es inferior a 18 años.

En nuestro país, García-Gracia *et al.* (2013) indican como rasgo definitorio del absentismo su carácter multiforme y la consiguiente dificultad para medirlo:

El absentismo queda circunscrito a la ausencia física injustificada de un alumno al aula, que tiende a ser considerado en la medida en que es reiterado y consecutivo. No obstante, otras formas de asistencia inconscientes, irregulares o por materias resultan de difícil control y registro (p. 37).

Esta autora también hace referencia a otra categoría de absentismo a la que denomina absentismo virtual: aquellas situaciones en las que alumnas o alumnos se inhiben dentro de la clase, es decir, están en ella, pero sin estar. Una consideración especial merece ese absentismo escolar reiterado que se da en la ESO, puesto que esa ausencia continuada impide el progreso y el avance de la educación y la formación de alumnas y alumnos.

Distinciones como las señaladas reflejan la diversidad de situaciones de absentismo que podemos encontrar en la práctica y remiten, asimismo, a la complejidad con la que nos encontramos a la hora de determinar qué consideramos o no absentismo, y cómo podemos medirlo. Definir el absentismo escolar y, por tanto, determinar qué es lo que se considera como tal a la hora de conocer las cifras reales, las causas y cómo se podría afrontar este problema, requiere una adecuada clarificación.

Figura 3. Interrelaciones entre abandono escolar temprano, fracaso escolar y absentismo escolar

Como se viene apuntando, el absentismo escolar, con independencia de la tipología, presenta una estrecha relación con el abandono escolar temprano, pero tiene unas diferencias sustanciales en su conceptualización puesto que se refiere al porcentaje de personas de entre 18 y 24 años que no permanecen en el sistema educativo y que tienen como estudios máximos la Educación Secundaria Obligatoria o enseñanzas anteriores equivalentes. Una consideración y reflexión especial merece el alumnado que entre los 16-18 años abandona el sistema educativo sin haber completado ninguna formación. Se trata de ese alumnado que, por distintas razones, como puede ser su trayectoria académica, cuestiones personales, sociales o el acceso e inserción en el mundo laboral, han abandonado.

Como conclusión de este apartado cabría apuntar que el absentismo escolar temprano está afectado por diversos factores y es uno de los determinantes del fracaso escolar, entendido como la no obtención del título de Graduado en ESO, y que dificulta el acceso a otro tipo de estudios postobligatorios, que a su vez desemboca en el abandono escolar temprano.

DISCUSIÓN

Los resultados hallados en la revisión bibliográfica realizada en este estudio determinan que la reducción de la tasa de abandono escolar temprano es uno de los

objetivos diana de la Unión Europea para el desarrollo de los países miembros sobre la base del potencial capital humano. Estos países, en su mayoría, aunque no en su totalidad, adoptan el indicador Eurostat para determinar las cifras de dicha tasa, en contraposición con los utilizados por la OCDE o los EE.UU. En este sentido, se debe tener en cuenta que el alumnado de 16 a 18 años que no permanece en el sistema educativo reglado no computa dentro de la tasa de abandono escolar temprano, del mismo modo que tampoco lo hacen aquellas personas de 18 a 24 años que estén realizando cualquier tipo de formación, con independencia de que esté orientada a la consecución de un título, lo que supone una reducción ficticia y artificial de la tasa de abandono prematuro.

Además, tal y como afirma Bayón-Calvo (2018), el indicador de abandono escolar temprano, tanto por su elaboración como por el objeto de estudio, presenta unas singularidades que le hacen diferente al resto de los indicadores educativos. Por un lado, existe una importante demora temporal en la generación de impactos, de manera que el abandono actual es consecuencia de los méritos o deméritos de periodos anteriores, que, a su vez, dificultan el establecimiento de responsabilidades con relación a condicionantes estructurales de la educación nacional frente a las políticas educativas de las Comunidades Autónomas, en el caso de España. Por ello, cabría afirmar que las administraciones educativas nacionales o comunitarias serían las principales responsables, por acción u omisión, de los niveles de abandono, pero no de forma unívoca. Esta idea es paralela a la de Sánchez-Pascuala (2011), quien afirma que se trata de un indicador obtenido desde la educación, pero no provocado por la educación, puesto que atiende a causas dispares y de naturaleza múltiple, y expone la necesidad de reflexionar sobre su interpretación más acertada, la que presenta a dicho indicador como una medida del valor social que se concede a la educación. El momento en que surge la voluntad social de permanencia en el sistema educativo es precisamente cuando desaparece la obligatoriedad de escolarización. Una vez que el individuo es libre, el valor que la sociedad da a la educación se manifiesta sin sesgo y en estado puro.

Con respecto a la propuesta de la OCDE, se ha podido comprobar que no existe un único indicador, sino que esta organización recoge múltiples concepciones y metodologías de medición en referencia a la tasa de abandono. Este hándicap deriva en un problema de comparabilidad sobrevenido, debido a que la edad obligatoria de escolarización difiere entre países, y a que entre ellos hay diferentes conceptualizaciones del fenómeno del abandono escolar temprano. Además, otro de los inconvenientes es la existencia de un porcentaje de alumnado que se encuentra escolarizado en cursos anteriores a los que les corresponde cronológicamente en el momento en que se realiza la encuesta y que, por tanto, no forman parte del

muestreo en el momento de la aplicación, por lo que se considera que han abandonado el sistema educativo sin ser cierto, y se incrementan como consecuencia los cálculos erráticos de la tasa de abandono.

Del mismo modo que la variedad en los indicadores propuestos por la OCDE puede crear confusiones, problemas en la comparabilidad y llevar a análisis poco certeros, en EE.UU. la utilización de conceptualizaciones de gran similitud, pero con ligeras particularidades en cuanto a la inclusión o no de cierto alumnado, puede producir la misma problemática.

Si la definición de los indicadores sobre abandono escolar de la OCDE difiere sustancialmente de la establecida por Eurostat, también lo hace la metodología a la hora de recabar la información, puesto que esta primera lo realiza a partir de los datos recopilados en el proyecto INES (*Indicators of Education Systems*), precedente del actual informe PISA. Esta diferencia en la toma de datos es de gran importancia en la interpretación de las investigaciones sobre abandono escolar, puesto que aquellas realizadas a partir del índice Eurostat se están refiriendo al estudiantado que abandonó el sistema educativo, sin embargo, las desarrolladas a partir de los parámetros propuestos por la OCDE están más cercanas al fracaso escolar que al abandono.

Por ello, además de las particularidades en la medición de la tasa de abandono, también se ha considerado necesario dentro de este estudio matizar el abandono escolar temprano de forma conceptual, puesto que en muchas de las investigaciones se utiliza de forma análoga con los términos absentismo escolar y fracaso escolar. En este sentido, hay que aclarar que dichos términos están vinculados al abandono y aumentan el riesgo potencial de que este se produzca, pero no se pueden utilizar como sinónimos, puesto que cada uno de ellos tiene unas características, particularidades y connotaciones diferentes.

Unificando los resultados obtenidos en el análisis, y debido a las diferencias encontradas en los índices de medición en los diferentes países u organizaciones y a la confusión hallada en cuanto a la conceptualización del fenómeno, este estudio considera conveniente partir de un concepto de abandono escolar inter y multifactorial que está influenciado por variables personales, cognitivas, sociales, emocionales y educativas, pero desde la concepción de que no se trata de un fenómeno inamovible ni estático en el que no se pueda intervenir, sino desde el paradigma de que, a través de un profundo diagnóstico de sus factores determinantes, pueden llevarse a cabo medidas paliativas, bajo el concepto de inclusividad y educación de calidad, que reduzcan el porcentaje de alumnado que abandona los estudios (Bayona y Domingo, 2021; Bolarín, 2020; Gairín y Olmos, 2022; Witte *et al.*, 2013). Además, también se considera beneficioso incluir al alumnado desde los 16 años en

los análisis y estudios referentes a esta temática, contemplando su intencionalidad de no continuar su formación dentro del sistema escolar reglado.

CONCLUSIÓN

Los resultados encontrados en el estudio suponen una clarificación fundamental tanto del concepto de abandono escolar temprano como de sus índices de medición, ambos aspectos de suma importancia para la correcta interpretación de las investigaciones realizadas sobre este fenómeno. Este trabajo proporciona claves e indicadores para llevar a cabo comparaciones no erráticas entre las tasas de abandono escolar en diferentes países, mostrando no solo las diferencias en cuanto a los índices de medición, sino también las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. Esto puede ayudar a que los agentes político-educativos desplieguen acciones orientadas a la atenuación de la tasa de abandono escolar temprano que partan de datos veraces y fiables, de manera que incrementen su precisión y aumenten su eficacia.

Fecha de recepción del original: 25 de mayo de 2023

Fecha de aceptación de la versión definitiva: 20 de septiembre de 2023

REFERENCIAS

- Albert-Verdù, C. y Davia Rodríguez, M. A. (2011). Pobreza monetaria, exclusión educativa y privación material de los jóvenes. *Revista de Economía Aplicada*, 56, 59-88. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96922241003>
- Aleman, I., Rojas, G., Gallardo, M. A. y Sánchez, S. (2013). El abandono escolar temprano en un contexto multicultural. Análisis de sus causas por los agentes profesionales y sociales implicados. *Journal for Educators, Teachers and Trainers*, 4(2), 191-203. <http://hdl.handle.net/10481/39342>
- Anderson, D. L. (2019). *Organization development: The process of leading organizational change*. Sage.
- Bayón-Calvo, S. (2018). Una radiografía del abandono escolar temprano en España. Algunas claves para la política educativa en los inicios del Siglo XXI. *Revista Complutense de Educación*, 30(1), 35-53. <https://doi.org/10.5209/RCED.55465>
- Bayona i Carrasco, J. y Domingo, A. (2021). La continuidad en el aula. El caso de alumnado de origen inmigrante en la transición a la educación posobligatoria en Cataluña. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 89, 123-141. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4635760>

- Berral-Ortiz, B., Ramos-Navas Parejo, M., Lara-Lara, F. y Moreno-Palma, N. (2022). School dropouts in Spain: A systematic review. *Frontiers in Education*, 22(7). <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.1083774>
- Blaya, C. (2009). Absentéisme des élèves: Recherches internationales et politiques de prevention. *Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle*, 4(42), 39-58. <https://onx.la/d99db>
- Bolarín, M. J. (2020). Presentación: reenganche socioeducativo: Diferentes realidades. *Educatio Siglo XXI*, 38(2), 11-16. <https://revistas.um.es/educatio/article/view/434141>
- Cabus, S. J. y De Witte, K. (2016). Why do students leave education early? Theory and evidence on high school dropout rates. *Working Paper Series*, 35(8), 690-702. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/for.2394>
- Calero Martínez, J., Gil Izquierdo, M. y Fernández-Gutiérrez, M. (2012). *Los costes del abandono escolar prematuro. Una aproximación a las pérdidas monetarias y no monetarias causadas por el abandono prematuro en España*. Instituto de Formación del Profesorado. Ministerio de Educación y Ciencia.
- Codina, L. (2020). Cómo hacer revisiones bibliográficas tradicionales o sistemáticas utilizando bases de datos académicas. *Revista ORL*, 11(2), 139-153. <https://doi.org/10.14201/orl.22977>
- Comisión Europea (2011). *Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a las políticas para reducir el abandono escolar prematuro*. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. <https://n9.cl/te3iw>
- Estevão, P. y Álvares, M. (2014). What do we mean by school dropout? Early School Leaving and the shifting of paradigms in school dropout measurement. *The Portuguese Journal of Social Sciences*, 13. http://dx.doi.org/10.1386/pjss.13.1.21_1
- European Commission (2013). *Data collection on and monitoring of early school leaving. Draft análisis of the results from the mapping exercise on data collection and monitoring of ESL of the Thematic Working Group on Early School Leaving*. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. <https://bit.ly/3I5Niso>
- Fernández-Enguita, M. (2011). Del desapego al desenganche y de este al fracaso escolar. *Revista de Sociología de la Educación*, 4(3), 255-269.
- Fernández Enguita, M., Mena, L. y Rivièrè, J. (2010). *Fracaso y abandono escolar en España*. Colección de Estudios Sociales (Vol. 29), Obra Social Fundación “La Caixa”.
- Fernández-Macías, E., Muñoz de Bustillo, R., Llorente, F. J., Braña, F. J. y Pérez, A. (2010). Algunas apreciaciones aritméticas sobre el fracaso y el abandono escolar en España. *Revista de Educación*, 307-324.

- Gairín, J. y Olmos, P. (2022). *Disminuir el abandono escolar y mejorar la persistencia*. Narcea.
- García-Gracia, M. (2022). El absentismo escolar. Un reto para la prevención del abandono educativo y la equidad en educación. En J. Gairín y P. Olmos (Eds.), *Disminuir el abandono escolar y mejorar la persistencia* (pp. 13-28). Narcea.
- García-Gracia, M., Casal, J., Merino Pareja, R. y Sánchez-Gelabert, A. (2013). Itinerarios de abandono escolar y transiciones tras la Educación Secundaria Obligatoria. *Revista de Educación*, 361, 65-94. <https://dx.doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2011-361-135>
- Guevara, R. (2016). El estado del arte en la investigación: ¿análisis de los conocimientos acumulados o indagación por nuevos sentidos? *Folios*, 44, 165-179.
- Heeran, L. (2017). *Early School Leaving. Predictive Risk Factors*. Foróige, the National Youth Development Organisation. <https://n9.cl/jtbsq>
- Instituto de Estadística de la Unesco (2011). *Clasificación internacional normalizada de educación*. <https://n9.cl/60589>
- Instituto Nacional de Estadística (10 de octubre de 2020). *Tasa de abandono escolar temprano*. <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=12543>
- Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (2022). *Abandono escolar temprano. Sistema vasco de indicadores educativos*. <https://n9.cl/fpf80>
- Izaguirre, R. C., Rivera, R. y Mustelier, S. (2017). *La revisión bibliográfica como paso lógico y método de la investigación científica*. Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. <https://n9.cl/dyw0v>
- Jugović, I. y Doolan, K. (2013). Is there anything specific about Early School Leaving in southeast Europe? A review of research and policy. *European Journal of Education*, 48(3), 363-377. <https://doi.org/10.1111/ejed.12041>
- Lleó, H. (2018). El absentismo escolar como predictor del abandono escolar temprano. *Intervención Psicoeducativa en la Desadaptación Social*, 11, 29-41.
- Lyche, C. (2015). Taking on the Completion Challenge: A Literature Review on Policies to Prevent Dropout and Early School Leaving. *OECD Education Working Papers*. <https://dx.doi.org/10.1787/5km4m2t59cmr-en>
- Markussen, E., Frøseth, M. W. y Sandberg, N. (2011). Reaching for the unreachable: identifying factors predicting early school leaving and non-completion in Norwegian upper secondary education. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 55(3), 225-253. <https://doi.org/10.1080/00313831.2011.576876>
- Martínez-García, J. S. (2016). Crisis y desigualdad de oportunidades educativas. *Organización y Gestión Educativa*, 24(5), 9-13.
- Martínez-Otero, V. (2009). Diversos condicionantes del fracaso escolar en la

- Educación Secundaria. *Revista Iberoamericana de Educación*, 51, 67-85. <https://doi.org/10.35362/rie510622>
- Martínez-Valdivia, E. (2016) *Situaciones de fracaso escolar: aprender de la experiencia* [Tesis doctoral, Universidad de Granada]. <https://hera.ugr.es/tesisugr/26136132.pdf>
- Matthew J., Page, E., McKenzie, P., Bossuyt, I., Boutron, T. y Hoffmann, C. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790-799. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>.
- Mena, L., Fernández-Enguita, M. y Riviére Gómez, J. (2010). Desenganchados de la educación: procesos, experiencias, motivaciones y estrategias de abandono y del fracaso escolar. *Revista de Educación, número extraordinario*, 1(5), 119-145.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional (2019). Estadística de las enseñanzas no universitarias. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo curso 2017-2018. <https://bit.ly/3w4kZZ8>
- Ministerio de Educación y Formación Profesional (2021). Indicadores de la Estrategia 2020 de Educación y Formación. <https://bit.ly/3pYob4L>
- Naciones Unidas (2018). *La agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenibles. Objetivos, metas e indicadores mundiales*. Publicaciones de las Naciones Unidas. <https://n9.cl/4e6gf>
- OCDE (2014). *Education at a glance 2014*. OECD indicators. <https://bit.ly/3J7VQQW>
- OCDE (2016). *PISA. Low-Performing Students: Why They Fall Behind and How to Help Them Succeed*. <https://doi.org/10.1787/9789264250246-en>
- Ratiu, M., Popovici, M. y Codorean, G. (2019). Research on the Factors Leading to Early School Leaving. *Journal Plus Education*, XXIII, 147-151. <https://www.uav.ro/jour/index.php/jpe/article/download/1274/1361>
- Rizo, L. J. y Hernández, C. (2019). El fracaso y el abandono escolar prematuro: el gran reto del sistema educativo español. *Papeles Salmantinos de Educación*, 23, 55-81. <https://doi.org/10.36576/summa.108387>
- Romero-Sánchez, E. y Hernández Pedreño, M. (2019). Análisis de las causas endógenas y exógenas del abandono escolar temprano: una investigación cualitativa. *Educación XX1*, 22(1), 263-293. <https://doi.org/10.5944/educXX1.21351>
- Rué, J. (2013). *El absentismo escolar como reto para la calidad educativa*. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. <https://bit.ly/3KzL32r>
- Rumberger, R. W. (2011). *Dropping out: Why students drop out of high school and*

- what can be done about it.* Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674063167>
- Sánchez-Pascuala, F. (2011). Del éxito escolar a la reducción del abandono escolar temprano. *Cuadernos de Pensamiento Político*, 29, 143-166.
- Soler, A., Martínez-Pastor, J. I., López-Meseguer, R., Valdés, M., Sancho-Gargallo, M. A., Morillo, B. y de Cendra, L. (2021). Mapa del abandono educativo temprano en España. Informe general. Fundación Europea Sociedad y Educación. <https://n9.cl/34w59>
- Suberviola, I. (2021). Análisis de los factores predictivos del abandono escolar temprano. *Vivat Academia*, 154, 25-52. <https://doi.org/10.15178/va.2021.154.e1373>
- Suberviola, I., Navaridas, F. y González-Marcos, A. (2024). *Factors influencing early school dropout: student's perspective.* *Educación XXI*, 27(1), 229-252. <https://doi.org/10.5944/educxx1.36980>
- Stillwell, R. (2010). *Public school graduates and dropouts from the common core of data: School year 2007-08.* National Center for Education Statistics, U.S. <https://bit.ly/36bIrJ4>
- Triviño, M. A. (2022). Recensión de González Falcón, I. (Coord.) (2021). *Atención a la diversidad cultural en el contexto educativo. Claves y aportaciones para la escuela inclusiva.* Madrid, Pirámide, 216 pp. *Estudios sobre Educación*, 42, 289-291. <https://doi.org/10.15581/004.42.42345>
- Witte, K., Cabus, S., Thyssen, G., Groot, W. y Maassen, H. (2013). A critical review of the literature on school dropout. *Educational Research Review*, 10, 13-28. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2013.05.002>

ESTUDIOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

	TÍTULO	AUTORÍA	AÑO	PAÍS	BASE DE DATOS	REVISTA/ INSTITUCIÓN/ EDITORIAL	TIPO DOCUMENTO
1	Absentéisme des élèves: Recherches internationales et politiques de prevention	Blaya, C.	2009	Francia	Google Scholar	Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle	Artículo
2	A case study that examines a number of early school leavers who did not continue their education after the Junior Certificate.	Conroy, S.	2009	Irlanda	DART Europa	University of Limerick	Tesis
3	Diversos condicionantes del fracaso escolar en la Educación Secundaria	Martínez-Otero, V.	2009	España	Dialnet	Revista Iberoamericana de Educación	Artículo

[CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE]

CONCEPTUALIZACIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

TÍTULO	AUTORÍA	AÑO	PAÍS	BASE DE DATOS	REVISTA/ INSTITUCIÓN/ EDITORIAL	TIPO DOCUMENTO
4 Algunas apreciaciones aritméticas sobre el fracaso y el abandono escolar en España	Fernández-Macías, E.; Muñoz de Bustillo, R.; Llorente, F. J.; Braña, F.; Pérez, A.	2010	España	Social Sciences Citation Index	Revista de Educación	Artículo
5 Public school graduates and dropouts from the common core of data: School year 2007-08. National Center for Education Statistics	Stillwell, R.	2010	EE.UU.	Google Scholar	U.S. Department of Education	Informe
6 Pobreza monetaria, exclusión educativa y privación material de los jóvenes	Albert-Verdù, C; Davia, M. A.	2011	España	Google Scholar	Revista de Economía Aplicada	Artículo
7 Del desapego al desenganche y de este al fracaso escolar	Fernández-Enguita, M.	2011	España	Dialnet	Revista de Sociología de la Educación	Artículo
8 Reaching for the unreachable: identifying factors predicting early school leaving and non-completion in Norwegian upper secondary education	Markussen, E.; Frøseth, M. W.; Sandberg, N.	2011	Noruega	Google Scholar	Scandinavian Journal of Educational Research	Artículo
9 Dropping out: Why students drop out of high school and what can be done about it	Rumberger, W.	2011	EE.UU.	APA PsycInfo	Harvard University Press	Artículo
10 Del éxito escolar a la reducción del abandono escolar temprano	Sánchez-Pascuala, F.	2011	España	Dialnet	Cuadernos de Pensamiento Político	Artículo
11 Los costes del abandono escolar prematuro. Una aproximación a las pérdidas monetarias y no monetarias causadas por el abandono prematuro en España	Calero, J., Gil, M., y Fernández-Gutiérrez, M.	2012	España	Google Scholar	Ministerio de Educación y Ciencia	Libro
12 El abandono escolar temprano en un contexto multicultural. Análisis de sus causas por los agentes profesionales y sociales implicados	Aleman, I.; Rojas, G. Gallardo, M. A.; Sánchez, S.	2013	España	Web of Sciences	Journal for Educators, Teachers and Trainers	Artículo
13 Itinerarios de abandono escolar y transiciones tras la Educación Secundaria Obligatoria	García-Gracia, M.; Casal, J.; Merino Pareja, R.; Sánchez-Gelabert, A.	2013	España	Social Sciences Citation Index	Revista de Educación	Artículo

[CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE]

IRATXE SUBERVIOLA OVEJAS

TÍTULO	AUTORÍA	AÑO	PAÍS	BASE DE DATOS	REVISTA/ INSTITUCIÓN/ EDITORIAL	TIPO DOCUMENTO
14 Is there anything specific about Early School Leaving in southeast Europe? A review of research and policy	Jugović, I; Doolan, K.	2013	Croacia	Google Scholar	European Journal of Education	Artículo
15 El absentismo escolar como reto para la calidad educativa	Rué, J.	2013	España	Google Scholar	Ministerio de Educación y Ciencia	Libro
16 A critical review of the literature on school dropout	Witte, K.; Cabus, S.; Thyssen, G.; Groot, W.; Maassen, H.	2013	Países Bajos	JCR	Educational Research Review	Artículo
17 Early school leaving in Scandinavia: Extent and labour market effects	Bäckman, O.; Jakobsen, V.; Lorentzen, T.; Österbacka, E.; Dahl, E.	2015	Suecia	Eric	Journal of European Social Policy	Artículo
18 Taking on the Completion Challenge: A Literature Review on Policies to Prevent Dropout and Early School Leaving	Lyche, C.	2015	Francia	Google Scholar	OECD Education Working Papers	Artículo
19 Predicción del fracaso y abandono escolar mediante técnica de minería de datos	Márquez-Vera, C.	2015	España	Dialnet tesis	Universidad de Córdoba	Tesis
20 Why do students leave education early? Theory and evidence on high school dropout rates	Cabus, S. J.; De Witte, K.	2016	Países Bajos	Google Scholar	Working paper series	Artículo
21 Crisis y desigualdad de oportunidades educativas	Martínez-García, J. S.	2016	España	Dialnet	Organización y Gestión Educativa	Artículo
22 Situaciones de fracaso escolar. Aprender de la experiencia	Martínez-Valdivia, E.	2016	España	Dialnet tesis	Universidad de Granada	Tesis
23 Early School Leaving. Predictive Risk Factor	Heeran, L.	2017	Ucrania	Google Scholar	Archivo PDF	Informe
24 Una radiografía del abandono escolar temprano en España. Algunas claves para la política educativa en los inicios del Siglo XXI	Bayón-Calvo, S.	2018.	España	JCR	Revista Complutense de Educación	Artículo

[CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE]

CONCEPTUALIZACIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

TÍTULO	AUTORÍA	AÑO	PAÍS	BASE DE DATOS	REVISTA/ INSTITUCIÓN/ EDITORIAL	TIPO DOCUMENTO
25 The politics of early school leaving: how do the European Union and the Spanish educational authorities 'frame' the policy and formulate a 'theory of change'	Rambla, F. X.	2018	España	Dialnet	Journal of European Integration	Artículo
26 Lost in transition - policies to reduce early school leaving and encourage further studying in Europe	Alexiadou, N.; Helgøy, I.; Homme, A.	2019	Suiza	Eric	Comparative Education	Artículo
27 The perception of Primary and Secondary School teachers about the variables that influence Early School Leaving	González-Rodríguez, D.; Vieira, M. J.; Vidal, J.	2019	España	Web of Science	Revista de Investigación Educativa	Artículo
28 Relational Analysis of the Phenomenon of Early School Leaving: A Habitus Typology	Nairz-Wirth, E.; Gitschthaler, M.	2019	Austria	Web of Science	European Journal of Educational Research	Artículo
29 Some early school leavers lack numeracy skills: Percentage scoring below level 2 in numeracy among (a) those aged 20-28 without upper secondary education, (b) those whose highest qualification is at upper secondary level	Musset, P.; Field, S.; Mann, A.; Bergseng, B.	2019	Estonia	Education Database	Vocational Education and Training in Estonia	Capítulo de libro
30 Research on the Factors Leading to Early School	Ratiu, M.; Popovici, M.; Codorean, G.	2019	Rumanía	Google Scholar	Journal Plus Education	Artículo
31 El fracaso y el abandono escolar prematuro: el gran reto del sistema educativo español	Rizo, L. J.; Hernández, C.	2019	España	Eric	Papeles Salmantinos de Educación	Artículo
32 Análisis de las causas endógenas y exógenas del abandono escolar temprano: una investigación cualitativa	Romero-Sánchez, E.; Hernández-Pedreño, M.	2019.	España	JCR	Educación XX1	Artículo
33 Prevention of Early School Leaving. Contributions from Social Work	Ruiz-Mosquera, A. C.; Palma García, M.O.	2019	España	Google Scholar	Prospectiva: Revista de Trabajo Social e Intervención Social	Artículo

[CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE]

IRATXE SUBERVIOLA OVEJAS

TÍTULO	AUTORÍA	AÑO	PAÍS	BASE DE DATOS	REVISTA/ INSTITUCIÓN/ EDITORIAL	TIPO DOCUMENTO
34 Una mirada al abandono escolar prematuro en Portugal: Realidades, contextos y prácticas	Araújo, H. C.; Eunice, E.; Magalhães, A.; Rocha, C.	2020	Portugal	Dialnet	Educatio siglo XXI	Artículo
35 Drawing lessons from early school leavers in a social justice context: Introductory comments	Macedo, E.; Nairz-Wirth, E.; Araujo, H. C.; Szalai, J.	2020	Portugal	Web of Science	European Educational Research Journal	Artículo
36 Aprendizajes en torno al abandono educativo. Del análisis del concepto a la comprensión de narrativas en trayectorias educativas discontinuas	Morentín-Encina, J.	2020	España	Dialnet tesis	UNED	Tesis
37 An endogenous analysis of early school leaving in Spain: The role of gender and regional inequalities	Bayón-Calvo, S.; Lucas-García, J.; Gómez-García, R.	2021	España	Scopus	European Journal of Education	Artículo
38 Comparing early leaving across Spain and England: variation and commonality across two nations of high and low relative early leaving rates	Brown, C.; Díaz-Vicario, A.; Costas Batllé, I.; Muñoz Moreno, J. L.	2021	Reino Unido	Web of Science	Journal of Education and Work	Artículo
39 The Difficult School-to-Work Transition of High School Dropouts: Evidence from a Field Experiment	Cahuc, P.; Carcillo, S.; Minea, A.	2021	Francia	Eric	Journal of Human Resources	Artículo
40 West African boys and early school leaving: persistence as counternarrative	Narciso, L.; Carrasco, S.	2021	España	Web of Science	Culture Education	Artículo
41 Factores explicativos de la deserción académica en la educación superior técnico profesional	Sotomayor, P.	2021	España	TDR	Universidad Autónoma de Barcelona	Tesis
42 School dropouts in Spain: A systematic review	Berral-Ortiz, B.; Ramos-Navas, M.; Lara, F.; Moreno, N.	2022	España	Scopus	Frontiers in Education	Artículo
43 Chances of Early School Leaving-With Special Regard to the Impact of Roma Identity	Bocsi, V.; Varga, A.; Fehérvári, A.	2022	Italia	Scopus	Education Sciences	Artículo

[CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE]

CONCEPTUALIZACIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

	TÍTULO	AUTORÍA	AÑO	PAÍS	BASE DE DATOS	REVISTA/ INSTITUCIÓN/ EDITORIAL	TIPO DOCUMENTO
44	Exploring cumulative disadvantage in early school leaving and planned post-school pathways among those identified with special educational needs in Irish primary schools	Carroll, R.; McCoy, S.; Mihut, G.	2022	Irlanda	Scopus	British Educational Research Journal	Artículo
45	Disminuir el abandono escolar y mejorar la persistencia.	Gairín, J.; Olmos, P.	2022	España	Google Scholar	Narcea	Libro
46	Academic Failure and Dropout: Untangling Two Realities	Gutiérrez de Rozas, B.; Carpintero Molina, E.; López-Martín, E.	2022	España	Scopus	European Journal of Educational Research	Artículo
47	Network analysis of early school dropouts' risk factors in Italy	Sacco, C.; Le Rose, G.	2022	Italia	Scopus	Social Psychology of Education	Artículo
48	An indicator of early school leaving per school: every pupil counts	Van Landeghem, G.	2022	Bélgica	Scopus	Quality and Quantity	Artículo

